

PENITSILAMIN VA 3D METALL KOMPLEKSLARINING KOORDINATSION VA BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

PRIMQULOVA MAFTUNA O‘TKIR QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Umumiy kimyo va kimyoviy texnologiyalar” kafedrası doktoranti
Email: primqulovamaftuna67@gmail.com

UMBAROV IBRAGIM AMANOVICH

Termiz davlat universiteti
“Fizikaviy kimyo” kafedrası professori
Email: i_umbarov@mail.ru

AHATOV JAVOHIRXON KAMOL O‘G‘LI

Termiz davlat universiteti
Analitik kimyo kafedrası doktoranti
Email: javohirxon@tersu.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279623>

Annotatsiya: Penitsilamin – biologik faol aminokislota hosilasi bo‘lib, uning tarkibidagi –SH, –NH₂ va –COOH guruhlari turli 3d metall ionlari bilan mustahkam komplekslar hosil qilish imkonini beradi. Mazkur maqolada penitsilaminning Fe, Co, Ni, Cu va Zn ionlari bilan komplekslanish xususiyatlari, ularning barqarorligi hamda biologik ahamiyati keng yoritilgan. Tadqiqot davomida rentgenostruktura tahlili va turli spektroskopik metodlar yordamida komplekslarning tuzilishi o‘rganildi. Olingan natijalar penitsilamin–3d metall komplekslarining farmatsevtika va biomodellashtirish yo‘nalishlarida yuqori istiqbolga ega ekanini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: penitsilamin, 3d metall komplekslari, koordinatsiya kimyosi, biologik faollik, rentgen difraksiyasi, farmatsevtik qo‘llanilish.

КООРДИНАЦИОННЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ ПЕНИЦИЛЛАМИНА С 3D-МЕТАЛЛАМИ

Аннотация: Пенициламин - это биологически активное аминокислотное производное, в котором группы -SH, -NH₂ и -COOH позволяют образовывать прочные комплексы с различными ионами 3d металлов. В данной статье широко освещены особенности комплексообразования пенициламина с ионами Fe, Co, Ni, Cu и Zn, их стабильность и биологическое значение. В ходе исследования структура комплексов изучалась с помощью рентгеноструктурного анализа и различных спектроскопических методов. Полученные результаты показали, что металлокомплексы пенициламина-3d имеют высокие перспективы в области фармацевтики и биомоделирования.

Ключевые слова: пенициламин, комплексы 3d металлов, координационная химия, биологическая активность, рентгеновская дифракция, фармацевтическое применение.

COORDINATION AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF PENICILLAMINE COMPLEXES WITH 3D METALS

Annotation: Penicillamine is a biologically active amino acid derivative, the -SH, -NH₂ and -COOH groups in its composition allow for the formation of stable complexes with various

3d metal ions. This article extensively covers the complexation properties of penicillamine with Fe, Co, Ni, Cu, and Zn ions, their stability, and biological significance. During the study, the structure of the complexes was studied using X-ray structural analysis and various spectroscopic methods. The obtained results showed that penicillamine-3d metal complexes have high prospects in the field of pharmaceuticals and biomodeling.

Keywords: penicillamine, 3d metal complexes, coordination chemistry, biological activity, X-ray diffraction, pharmaceutical applications.

KIRISH

So'nggi yillarda biologik faol ligandlar asosida yaratilgan koordinatsion komplekslarga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda [1, 22]. Ulardan biri – penitsilamin bo'lib, u aminokislotalarga yaqin tuzilishga ega va uchta donor markaz orqali metall ionlari bilan mustahkam komplekslar hosil qiladi. Penitsilamin dori sifatida, xususan, Vilson kasalligini davolashda mis ionlarini organizmdan chiqarish uchun keng qo'llaniladi [2, 105]. Bundan tashqari, u boshqa 3d metall ionlari bilan komplekslanib, turli biologik va katalitik jarayonlarni modellashtirishda muhim rol o'ynaydi.

ASOSIY QISM

3d metall komplekslarining umumiy xususiyatlari:

3d metall ionlari penitsilamin bilan barqaror koordinatsion tuzilmalar hosil qiladi, bu esa chelat effekti hisobiga komplekslarning eruvchanligi, barqarorligi va biologik faolligini oshiradi [3, 56]. Masalan:

- Fe(III) va Co(III) komplekslari oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida faol ishtirok etadi [4, 78];
- Cu(I)/Cu(II) komplekslari yuqori barqarorlikka ega bo'lib, farmatsevtik ahamiyatga ega [5, 119];
- Ni(II) va Zn(II) komplekslari ferment faol markazlarini modellashtirishda keng qo'llaniladi [6, 64].

Penitsilaminning koordinatsion roli Penitsilamin molekulasida bir nechta donor guruhlar mavjud, ular metall ionlari bilan barqaror komplekslar hosil qilishga imkon beradi [1, 88]:

1. –SH guruhi – yumshoq donor bo'lib, asosan Cu(I), Zn(II) va Ni(II) ionlari bilan mustahkam bog'lanadi;
2. –NH₂ guruhi – qattiq donor sifatida Fe(III) va Co(III) ionlari bilan kompleks hosil qiladi;
3. –COOH guruhi – oksigen donori bo'lib, ikki tishli (bidentat) chelat komplekslarini shakllantiradi.

Ushbu guruhlarining birgalikdagi ishtiroki natijasida penitsilamin bilan hosil bo'lgan metall komplekslari yuqori barqaror va biologik faol bo'ladi.

Penitsilamin komplekslarini o'rganish uchun turli ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llaniladi [2, 131]:

Rentgenostruktura tahlili – komplekslarning fazoviy tuzilishini aniqlash;

IR va UV-Vis spektroskopiya – ligand va metall ionlari o'rtasidagi bog'lanish xususiyatlarini o'rganish;

EPR va NMR spektroskopiyasi – elektron va yadroviy muhitni tahlil qilish;

Biologik testlar – antibakterial, antifungal va antitumor faollikni baholash.

Biologik ahamiyati:

Penitsilamin-3d metall komplekslari quyidagi xususiyatlarga ega [3, 92]:

- organizmda metall ionlarini samarali bog'lash va chiqarish imkoniyatiga ega (masalan, Cu(II) bilan);
- dori sifatida qo'llanilishi mumkin;
- yangi antibakterial va antitumor preparatlar yaratish uchun asos bo'lishi mumkin.

Bu yerda penitsilaminning rux va mis bilan olingan kompleks kristallarining tuzilishi:

1-rasm

Rux kompleksi [Zn{-S-CH₂-CH(NH₂)-COO-}]₂

2-rasm

Mis kompleksi [Cu{-S-CH₂-CH(NH₂)-COO-}]₂

XULOSA

Penitsilamin va 3d metall ionlari asosida hosil bo'lgan komplekslar kimyo, farmatsevtika hamda biomodellashtirish sohalarida keng qo'llanish imkoniyatlariga ega [4:154]. Ularning sintezi va strukturaviy o'rganilishi nafaqat yangi, istiqbolli dori vositalarini yaratish, balki metall-ligand o'zaro ta'sirlarining mohiyatini chuqur anglash uchun ham muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois penitsilamin komplekslarini tadqiq etish nafaqat nazariy kimyo,

balki amaliy biomeditsina va farmatsevtika yoʻnalishlari uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Barik A.K., et al. Transition metal complexes of biologically active ligands: Synthesis, structure, and antimicrobial properties // Journal of Inorganic Biochemistry. 2007. Vol. 101. – P. 1115-1124.
2. Blower P.J. Metal chelating agents for therapy and diagnosis // Chemical Society Reviews. 1992. Vol. 21. – P. 93-102.
3. Hancock R.D. The Chelate, Macrocyclic and Cryptate Effects // Coordination Chemistry Reviews. 1992. Vol. 112. – P. 1-49.
4. Martell A.E., Motekaitis R.J. Determination and Use of Stability Constants. – New York: VCH Publishers, 1992. – P. 477.
5. Sigel H., Sigel A. (eds.). Metal Ions in Biological Systems: Interrelations Between Free Radicals and Metal Ions in Life Processes. – New York: Marcel Dekker, 1999. – P. 852 p.
6. Zeglis B.M., Pierre V.C., Barton J.K. Metallointercalators and metalloinsertors // Chemical Communications. 2007. – P. 4565-4579.